

ҒЎЗА ЯГАНАСИ КЕЧИКТИРИБ БЎЛМАЙДИГАН АГРООМИЛ

Бегзод Одилжонович Ибрагимов

ПСУАИТИ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012207>

***Аннотация.** Ушбу мақолада энг муҳим агротехник тадбир бўлган яганалаш тўғрисида, унинг ғўза ҳосилини шакллантиришидаги ахамияти ҳақида узоқ йиллар давомида олиб илмий тадқиқотлар асосида мулохазалар келтирилган.*

***Калим сўзлар;** ғўза, тупроқ, агроомил, нав, яганалаш, С6524, С8290, Султон, Бухоро - 8, чигит, ниҳол*

Ғўзани ягана қилиш муҳим агротехник тадбирлардан бири бўлиб, ғўзанинг қайси тури ва нави, қатор оралари қандай схемада экилганлигидан қатъий назар, ниҳоллар ягана қилинади. Республикамизда ҳудудий тупроқ иқлим шароитлари инобатга олиниб, ғўзани қатор ораларини 60 – 90 см кенгликда ва кейинги йилларда кўш қаторлаб экилмоқда. Ғўза яганасини ўтказиш йўли билан ҳар бир майдоннинг тупроқ - иқлим шароити, ер ости сизот сувларининг чуқурлиги аниқ ҳисобга олинган ҳолда белгиланган миқдорда кўчат қолдирилади. Ғўза яганасини асосан, чигит меъёридан ортиқ қаторлаб ва уялаб экилган ерларда сифатли қилиб ўтказиш зарур. Чигит аниқ уялаб экилган ерларда ҳам ғўза ниҳолларининг кўчат сони бир карра кўздан кечирилиб, белгиланган миқдордаги кўчатлар қолдирилиб, даладаги кўчат қалинлиги тартибга келтирилади. Ғўзани яганалаш даврида у майдондаги ғўза ниҳоллари сараланади. Саралашни ғўза ниҳолларида 1-2 дондан чинбарг чиқарган майдонларда зудликда ўтказиш тавсия қилинади. Яганалаш ўтказилган майдон такрор текширилиб яганадан кейин қолиб кетган, эндигина униб чиқаётган ортиқча ниҳоллар юлиб ташланади. Фарғона вилоятининг Олтиариқ тумани Нурли келажак фермер хўжалигида 2018-2022 йилларда олиб борган тажрибаларимизда яганалаш тадбирини С6524, С8290, Султон, Бухоро - 8 ғўза навларида бир йўла 1 – 2 чинбарг чиқара бошлаганда ўтказиш яхши самара берганлиги кузатилди. Яганалашни бу муддатдан кечиктириб ўтказилганда, тупроқ таркибидаги озик моддалар кўп йўқотилди, шунингдек тупроқ нами сезиларли камайди. Энг муҳими гектарига ўрта ҳисобда 4,0 центнердан 7,5 центнергача пахта ҳосилини камайишига олиб келди. ПСУАИТИнинг кўп йиллик тажрибаларининг натижаларига кўра ғўзани яганалаш муддатлари ғўзанинг ривожланишига таъсир ўтказди, яъни ғўза ниҳоллари тўрт йилда ўртача гектарига битта, иккита чинбарг чиқарганда 33.3, учта чинбарг чиқарганда 30.4, тўртинчи ва бешинчи чинбаргларни чиқарганда ўтказилган яганалашда ҳосилдорлик 27.7 центнерни ташкил этган ёки биринчи муддатда ягана ўтказилгандагига нисбатан гектаридан 5,6 центнер кам ҳосил олинган. Кейинги йилларда олиб борилган дала тажрибаларимизда унумдор тупроқларда С 8290, ғўза навларида ўтказилган тажрибалар ҳам ғўза яганасидан олинган илгарги натижаларни тўлиқ тасдиқлайди. Чунки бугун униб чиққан янги ниҳолни илдизи 17 см дан 22 см. гачани ташкил этади, кейинги даврда эса сутка давомида 2 – 3 см дан ўсади 1- 2 чинбарг чиқаргунга қадар ғўза ниҳоллари осон юлинади ён томондаги ўсимлик илдизини жароҳатламайди.

Яганалаш муддати биринчи чинбаргни чиқарган муддатда ўтказилган майдонларда гектарига 40,4 центнер пахта ҳосили олинган бўлса, иккита чинбарг чиқарган майдонларда 36,0, учинчи чинбарг чиқарган майдонлар 32.9, ниҳоллар олти чинбарг

чиқарганда яганалаш ўтказилганда эса, гектаридан 30,9 центнер ҳосил олинган ёки биринчи муддатдагидан 10,5 ц/га кам ҳосил олинган. Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, ғўза яганаси қанча тез ва эрта ўтказилса шунча юқори ва сифатли ҳосил етиштириш имконияти яратилади.

Яганалаш тадбирини ғўзада 3 дондан – 6 донагача чинбарг чиқаргунга қадар қолдириш ярамайди. Акс ҳолда ҳосилдорлик юқорида таъкидлаганимиздек 5 – 10 ц гача кам бўлиши мумкин. Шунинг учун иложи борича ғўзаларни ягана қилишни биладиган одамларни бу ишга жалб қилиб, узоғи билан бир ҳафта ичида ушбу муҳим тадбирни тугатиш кутилган натижани беради.

Ягана қилиш вақтида пала - партиш, тўғри келган эркин ривожланаётган бақувват кўчатни юлиб кетиш ҳосилдорликни кескин пасайишига олиб келади. Ғўзаларни ягана қилиш пайтида соғлом, энг яхши ўсаётган ниҳолларни қолдирилиши шарт. Нимжон, касалланган, ривожланишдан орқада қолаётган, нозик ғўза ниҳолларини юлиб олиб, этакларга солинишини ҳамда дала четларига чиқариб ташланиши зарур. Чунки, тўлиқ ва бўлиқ чигитлардан бақувват кўчатлар эрта униб чиқиб ер бетида эрта кўринади. Иложи борича илгарироқ униб чиққан ғўза ниҳолларини сақлаб қолиш юқори ҳосил олиш гарови эканлигини унутмаслик керак. Бунинг учун ғўза яганасини ўтказиш вақтида мутахассислар томонидан далани ўзида тушунтириш, қисқаси яганани аҳамиятини ўргатиб қўйиш лозим. Шундагина меъёрдаги соғлом кўчатлар танлаб қолдирилади. Ғўза яганаси кечиктирилган майдонларда гуллаш ва мева тугиш даврида озик модда ва намнинг етишмаслиги натижасида жуда кўп ҳосил элементлари, шона, гул, тугунчаларни тўкилиши кузатилган. Кўчатлар сони қалин қолдирилган майдонларда ғўза ўсимлигининг пастки ярусларида ҳаво алмашинуви ёмонлашади, куёш нури яхши тушмайди ва ўсимликларни нафас олиши қийинлашиб димиқади, натижада кўсақлар қорасон, қоракуя бўлиб касалланади. Бундан ташқари ғўза кўчатлари ҳар хил ривожланганлиги сабабли у ерда қишлоқ хўжалик экинларининг ҳашаротларини кўпайиши айниқса шира ва кўсақ куртани уясини ўчоғига айланади, ғўзанинг ҳосил тугиши қийинлашади, озикланиш майдони етишмаслигидан ёруғлик, ҳаво алмашилишини бузилиши сабабли жуда кўп ҳосил элементлари тўкилиб кетади. Шунинг учун меъёрдаги кўчат сонини қолдириш мўл ҳосилга яратилган асосий замин бўлади.

Кўпчилик фермер хўжаликларида яганалаш тадбирига бефарқ қарашгани учун ғўза ниҳолларида 3 – 4 тадан чинбарг чиқаришга қарамай ғўзани яганалаш асоссиз кечиктирилади. Натижада ниҳоллар заифлашади, сабаби бир уяда 5 – 6 та, ҳатто ундан кўп бўлган ниҳолларнинг озикланиш мароми бузилади, илдизлар бир – бирига киришиб чирмашиб кетади. Қолдириладиган ғўзанинг илдизини ортиқча кўчатни юлиб олаётганда аксарияти жароҳатланади, жароҳатланган илдизларнинг иш қобилияти камида 18 - 20 кунга кечикади ёки ўсимлик мутлоқо ўсишдан тўхтаб, тупроқдан олган озик моддаларни асосан жароҳат олган яранинг битиши учун сарф қилади. Меъёрдагидан ортиқча қолдирилган кўчатлар ҳосил учун қолдирилган ғўза ўсимликларини ўзлаштирадиган озик моддалари ва намликка бегона ўтдан кўпроқ шерик бўлади. Ғўза яганаси кечиктирилган майдонларда ўсимликлар бир – бирини қисади, ривождан орқада қолади, бўйи чўзилиб нозиклашади, нозик ниҳолларига касаллик ва ҳашаротлар тез тушади.

Юқорида таъкилаганимиздек, керагидан ортиқча қолдирилган ғўза кўчатлари ўз навбатида бегона ўтдан ҳам кўпроқ зарар келтиради деҳқон алданиб қолади шунинг учун

ғўза яганасини эртароқ ва қисқа муддатларда сифатли ўтказиш кўшимча ҳосил олиш гарови эканлигини унутмаслик керак.

Бир гектар майдонда ғўзанинг меъёрдаги кўчат қалинлигини таъминлаш ҳосил чўғини белгиловчи муҳим омилдир. Ғўза ўта қалин бўлганда кўрақлар сони камаяди тола сифати пасайиб, кўсаклардаги пахта вазнини камайишига олиб келади. Деҳқон тили билан айтганда ғўза туплари ингичка бўлиб қизариб “лайлак поча” бўлиб қизариб кетади. Аксинча кўчатлар ўта сийрак бўлса ҳам ғўза туплари ғовлашга мойил бўлади, кўсакларнинг етилиши секинлашади. Маълумки, мўл ва сифатли ҳосилни соғлом ғўза кўчати беради.

Экиш схемалари ва кўчат қалинлиги ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига таъсир кўрсата олади. Ғўзани қайси нави бўлишидан қатъий назар “Султон” ёки “С8290” навларида ҳам ғўза ниҳолларини яъни 90 – 10 x 1, 60 x 15 – 1 схемаларда жойлаштирилганда яхши натижа беради. Ҳар бир уяда учтадан ўсимлик қолдирилганда ғўза туплари нимжон бўлиб турли томонга ётиб қолади. Бундан ташқари ҳосил элементларининг тўкилиши ҳам кўп бўлади. Юқоридагиларга кўра хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳар бир уяда биттадан ёлғиз ўсимлик қолдириш мақсадга мувофиқдир. Битта бир туп ғўза унумдорлиги ўртача бўлган ерларда эса қатор оралари 90 см. ерларга, гектарига 90 x 10 -1, 90 x 9 -1 схемада бир метрга 9 – 10 та ниҳол, 60 см ерларда эса 60 – 15 -1, 60 x 14 -1 схемада бир метрга 7-8 донадан ғўза ниҳолини қолдириш тавсия қилинади. Ягана қилишда кўчат қалинлигини далаларнинг ҳолатига қараб белгилаш лозим. Унумдорлиги паст қумли, даштли ерларга гектарига 120 – 130 минг дона кўчат таъминлаш зарур. Бундай ерларда ғўзанинг кўчат сонини ошириш ҳисобига пахта ҳосили кўпайтирилади. Айниқса қўш қатор қилиб экилган ерларда ғўза ниҳолларини якка – якка қолдиришга қатта аҳамият бериш талаб этилади. ПСУЕАИТИ ва Тошкент давлат аграр университети ўсимликшунослик кафедраси олимларининг кўп йиллик илмий тадқиқодларини яқуний натижаларида, ғўза яганасини ниҳолларда битта, иккита чинбарг чиқарганда ўтказиш, энг мақбул муддат ҳисобланади, бу тадбирни шу фурсатдан кечиктириш гектарига олинадиган ҳосилдорликка ва унинг сифатига фақат салбий таъсир қилганлигини таъкидлаб ўтиш лозим.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ғўза яганаси қанча тез ва эрта ўтказилса шунча юқори ва сифатли ҳосил етиштириш мумкин экан.

REFERENCES

1. Ибрагимов Б.О., Домуладжанов И.Х. Формирование листовой поверхности хлопчатника в зависимости от сроков сева и его сортовых особенностей. Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: Материалы Междунар. науч.-практика. интернет-конф. 13-20 июля 2020 г. / Новочерк. ин.-мелиор. ин-т Донского ГАУ. - Новочеркасск: Лик, 2020. –с. 34-36. ISBN 978-5-907158-89-4.
2. Ибрагимов Б.О., Ибрагимов О.О. Влияние сроков сева и сортовых особенностей на рост и развитие хлопчатника. Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: Материалы Междунар. науч.-практика. интернет-конф. 13-20 июля 2020 г. / Новочерк. ин.-мелиор. ин-т Донского ГАУ. - Новочеркасск: Лик, 2020. –с. 37-40. ISBN 978-5-907158-89-4.

3. Ибрагимов О.О., Домуладжанов И.Х.. Дехқон, фермер, хўжаликларининг истиқболдаги вазифалари. Научно-технический журнал ФерПИ, 2020, том №24, спец.вып., №1, Часть 1, с.61-67.
4. Ibragimov O.O., Domuladjanov I.X. Let's talk about agriculture of Uzbekistan. Proceedings of the International Conference "Process Management and Scientific Developments" (Birmingham, United Kingdom, September 2, 2020) – с.187-195.
5. Ибрагимов О.О., Назаров М.Н. "Регулирование структуры куста и урожайность хлопчатника" Ташкент-"Мехнат" -1987
6. Назаров М.Н., Мирзажонов Қ.М., Ибрагимов О.О. Исаев С.Х. "Дехқончиликнинг тежамкор технологиялари" "Фанлар академияси асосий кутубхонаси" Тошкент ш. Зиёлилар кўчаси, 13-уй.179-бет.
7. Муротова Л.Н., Ибрагимов О.О. Ибрагимов Б.О. "Вўзани хосил тугушини бошқариш омиллари." "Dono Nashriyoti" МЧЖ. 2021й.273-бет.